

Franz Zeilner

Basics zum Forschungsbeginn und zur Methodenwahl im Kontext wissenschaftlicher Arbeiten

Paper, März 2021

FRANZ ZEILNER:

BASICS ZUM FORSCHUNGSBEGINN UND ZUR METHODENWAHL IM KONTEXT WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN

Der Beginn einer wissenschaftlichen Forschung

Forschungsinteresse, Erkenntnisinteresse und Forschungsmethoden müssen zu Beginn einer wissenschaftlichen Untersuchung klar sein. Das Ziel der Forschung steht hier im Vordergrund. Es ist aber nicht einfach ein detailliertes Modell für ein Forschungsdesign bzw. den Ablauf eines Forschungsprozesses zu entwickeln. Im Bereich der Wissenschaft müssen konkrete Anforderungen erfüllt und Regeln eingehalten werden, das ist „state of the art“ (F.Zeilner). Kriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität sind hier besonders wesentlich (Alemann 1977). Jede Untersuchung ist grundsätzlich individuell, der Forschungsverlauf unterliegt keinem allgemein gültigen Patentrezept (Kromrey 1994). Nachdem das Forschungsziel klar ist, sollte auch die passende Form gefunden werden. Das bedeutet die Wahl zwischen einer induktiven (theoriegenerierendes Vorgehen) und einer deduktiven (theorieüberprüfendes Vorgehen) Vorgehensweise. Bei der induktiven Vorgehensweise (z.B. Grounded Theory nach Glaser und Strauss) kann anhand der Erkenntnisse und der Forschungsergebnisse eventuell auch eine Theorie entwickelt werden. Bei der deduktiven Vorgehensweise wird eine existente Theorie mittels einer Forschungsmethode überprüft. Eine statistische Auswertung ist hier gut geeignet, auch die Inhaltsanalyse nach Mayring. Hier können auch Hypothesen entlang der Forschungsergebnisse überprüft werden, beispielsweise in Form von Paraphrasieren einzelner Passagen des Interviews (Inhaltsanalyse nach Mayring). Überlegungen zu den Forschungsmethoden sind ein wesentlicher Schritt, d.h. zu entscheiden, mit welchen Methoden das Thema am besten bearbeitet werden kann. Grundsätzlich stehen hier mehrere Instrumente zur Wahl. Die Wahl der richtigen Methode bzw. der richtigen Methoden ist für die Qualität der Forschung und das Forschungsergebnis wesentlich, es ermöglicht auch eine wissenschaftlich fundierte Nachprüfbarkeit durch Dritte. Je nachdem welche Form vorher gewählt wurde, liegt die Auswahl beispielsweise zwischen Beobachtungen, Interviews und anderen wissenschaftlichen Methoden (F.Zeilner).

Das Literaturstudium

Eine wissenschaftliche Untersuchung beginnt grundsätzlich mit einer Fragestellung, die sich auch aus einer früheren Forschung ergeben kann. Das erfordert bereits eine Auseinandersetzung mit der Forschungsthematik und bedeutet grundsätzlich auch ein intensives und selektives Literaturstudium. Das sollte bereits in der Planungsphase erfolgen und dann in der Forschungsphase intensiviert und spezifiziert werden. Dazu sind umfassende Bibliotheksrecherchen sowie eine Auswahl und Aufbereitung forschungsrelevanter Literatur notwendig. Die für eine konkrete Forschung relevante Literatur bzw. die Texte können auch über verschiedene Bibliotheks- und Datenbanksysteme recherchiert, ausgewählt und geordnet werden. Das sind beispielsweise Sozialwissenschaften, IBSS-International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest), EBSCO Publishing, eBook Super Collection-Austria, FIS-Bildung, Visual Library, NET usw. Für statistische Daten ist beispielsweise STATcube, das statistische Datenbanksystem der Statistik Austria aktuell, hier sind auch Sozialstatistiken zu Themen wie Bildung usw. enthalten. Mit dieser Methode können Aufsätze, Artikel aus wissenschaftlichen Publikationen, Studien und Texte zu den Fragestellungen bzw. zum Thema einer geplanten Arbeit aufgefunden und vorweg beurteilt werden. Die Systematik der Ordnung sollte sich an der Wichtigkeit für die konkrete Forschung, vor allem an der Forschungsfrage und den forschungsleitenden Fragestellungen, orientieren. Eine Kategorisierung der Texte, die sich in Überblicks- und Grundlagentexte teilen sollten, kann vorgenommen werden. Die Auswahl und Aufnahme in die Literaturliste entscheidet sich vor allem über die Qualität des Beitrages (Nachvollziehbarkeit, Aufbau und Systematik, Relevanz der Ergebnisse usw.) und der Aktualität für die konkrete Forschung. Nach exakter Klärung der Forschungsansätze und der forschungsrelevanten Fragestellungen wird das Forschungsinteresse weiter eingeschränkt bzw. spezifiziert, die Methodenwahl sollte klar sein.

Qualitative, quantitative Methoden und Methodenmix

Im Bereich der Wissenschaften versteht man unter Forschungsmethoden Verfahren und Analysetechniken, die zur Klärung wissenschaftlicher Fragestellungen führen sollen. Qualitative und quantitative Methoden, sowie auch ein Methodenmix stehen hier zur Verfügung. Diese Methoden müssen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile ge-

prüft werden. Qualitativ empirische und quantitativ deduktive Methoden miteinander zu kombinieren ist vielfach vorteilhaft. In der Forschungspraxis kann es beispielsweise sinnvoll sein, eine Befragung durchzuführen und anschließend ein Experteninterview. Dadurch kann insbesondere eine differenzierte Sichtweise auf ein spezifisches Problem erreicht werden (F. Zeilner).

Die Methoden bzw. Konzepte der quantitativen und qualitativen Forschung bedeuten keine klar abgegrenzten wissenschaftstheoretischen Programme sondern sie sind eher eine Sammelbezeichnung, die unterschiedliche methodische Richtungsangaben aufzeigen bzw. inkludieren. Quantitative Forschung ist auf die Sammlung möglichst vieler Ergebnisse ausgerichtet, die statistisch ausgewertet werden. Hier werden oft geschlossene und Multiple-Choice-Fragen verwendet. Im Kontext qualitativer Forschung werden Einzelfälle ausführlich untersucht und ausgewertet. Offene Fragestellungen sind vielfach notwendig, Experteninterviews aktuell (Wolf/ Priebe 2001).

Experteninterviews

Bei der Durchführung von Experteninterviews ist die Befragung sachkundiger Personen, die als Akteure des Untersuchungsfeldes über spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen verfügen wesentlich. Die Auswahl der Expert/innen ist vom Erkenntnisinteresse abhängig. Das Experteninterview ist im wissenschaftlichen Kontext eine Erhebungsmethode bzw. eine qualitative Methode der Sozialforschung (Gläser/Laudel 2004). Diese Methode zielt auf „Expertenwissen“ und erfordert methodische Überlegungen zu qualitativen Befragungsmethoden (qualitative Einzelfallanalyse bzw. Einzelfallstudien). Experteninterviews werden insbesondere dazu verwendet, um spezifisches und konzentriertes Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten Themenbereich abzufragen (Beispielsweise Demokratiepolitische Bildung im Schulunterricht, Potenziale digitaler Medien usw.). Das zentrale Steuerungsinstrument für den Ablauf ist hier ein (halbstrukturierter) „Leitfaden“, der eine Strukturierungsfunktion im Bereich der Gesprächsführung bzw. der Gesprächsinhalte und ihrer Abfolge hat. Für die Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews ist ein exakter Untersuchungsplan notwendig, der die Erhebung und Auswertung eines singulären Untersuchungsobjektes betrifft. Die Erkenntnisziele werden in ein „exploratives“ und ein „überprüfendes“ Erkenntnisziel eingeteilt. Die interviewte Person muss aufgeklärt werden: worum es geht, wozu die Daten verwendet wer-

den, was mit diesen geschieht usw. Mögliche Probleme bei der Durchführung werden aufgelistet, besonders Nachfragemöglichkeiten überlegt usw. Die Auswertung von Experteninterviews betreffend sind die Gütekriterien qualitativer Forschungsergebnisse zu beachten. Intuitive, beliebige Deutungen des Interviewtextes sollen durch eine geplante, systematische Vorgehensweise der Bearbeitung und Interpretation von Textmaterialien vermieden werden. Genaue Überlegungen bezüglich Auswertungsverfahren sind absolut notwendig (Mieg/Näf 2005).

Die Forschungslogik betreffend ist bei qualitativen Forschungsprozessen das Induktionsprinzip wesentlich, d.h. der Grundsatz von einzelnen Beobachtungen auf generelle Aussagen schließen zu können. Das wird im Bereich der Wissenschaft aber kontrovers diskutiert. Die Kritik in Bezug auf qualitative Forschungsansätze bezieht sich überwiegend auf den wissenschaftstheoretischen Mangel des induktiven Wissenszuwachses. Das wird grundsätzlich damit begründet, dass der induktive Wissenszuwachs nicht zur Gänze auf konkreten Beobachtungen basiert.

Die Recherche, Aufbereitung und Analyse von wissenschaftlichen Studien zur Untersuchung relevanter Fragestellungen

Es wird hier zunächst anhand des Abstracts entschieden ob Interesse an einer konkreten Studie besteht und welche (Forschungs-) Fragen sie beantworten kann. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen ist es wesentlich einzelne Studien zum Forschungsthema übersichtlich zusammenzufassen und gemeinsam zu beurteilen. Es werden verschiedene Studien auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht und bewertet. Zudem werden die jeweiligen angewendeten Methoden skizziert um eine Bewertung zu ermöglichen. Die systematische Untersuchung wissenschaftlicher Studien soll auch einen Überblick über den Stand der Forschung zu einem konkreten Thema aufzeigen. Die Qualität der einzelnen Studien ist sehr wesentlich, sie sollen auch die Zusammenfassung und die Bewertung von Forschungsergebnissen ermöglichen. Die Interpretation von Studien soll auch nach bestimmten Kriterien erfolgen. Diese Kriterien sind: 1. Die Zielgruppe: Wer wurde befragt? 2. Wer war der Auftraggeber bzw. wer waren die Auftraggeber der Studie? 3. Wie lautete die Fragestellung bzw. wie lauteten die Fragestellungen? 4. Wie viele Personen wurden befragt? (Stichprobengröße, Sample) 5. Wie wurden die befragten Personen ausgewählt? 6. Wie wurde befragt? Mit welcher Methode? 7.

Wann wurde befragt? (Der Zeitpunkt bzw. der Zeitraum der Befragung) 8. Wie werden die Ergebnisse der Studie dargestellt?

Die Planung des Forschungsdesigns, hier insbesondere die richtige Auswahl und Anwendung der Forschungsmethoden ist für den Erfolg der Forschung bzw. die Ergebnisse sehr wesentlich. Im Kontext der qualitativen Forschung ist der Forscher nahe im Forschungsfeld, er wertet die Ergebnisse interpretativ aus. Im Kontext der quantitativen Forschung ist die Sammlung möglichst vieler Ergebnisse notwendig, um diese statistisch auswerten zu können, das Naheverhältnis zu Personen fehlt hier grundsätzlich. Meiner Beurteilung nach sind qualitative Erhebungen notwendig um (neue) Probleme, Phänomene, wirklichkeitsrelevante Sachverhalte usw. zu erforschen. Hier kann auch ein wichtiger Beitrag für spätere Untersuchungen erreicht werden. Untersuchungen auf Basis quantitativer Daten sind statistisch relevant, das wird damit begründet, weil sie in ihrem Verlauf wesentliche fundierte Messwerte erfassen. Anhand dieser Messwerte sind wissenschaftliche Zusammenhänge klar und kritisch überprüfbar. Qualitative und quantitative Forschungsmethoden stehen nicht in Konflikt zueinander, sie sind grundsätzlich effektiver, wenn sie gut überlegt als Methodenmix eingesetzt werden. Wissenschaftliche Forschung entwickelt sich aus Entscheidungen der Forscher/innen, diese sind aber nicht willkürlich sondern unterliegen einem Standard (State of the Art). Der Untersuchungsgegenstand, das Erkenntnisinteresse, Normen und Regeln usw. sind hier wesentlich. Durch Forschungsergebnisse soll auch ein Diskurs entstehen bzw. sollen Fragestellungen entwickelt werden können die dann in Form eines „science circle“ oder „education innovation circle“ zur Diskussion stehen. Das soll zu weiteren Forschungen anregen. Im Bereich der Wissenschaften hat die Publikation bzw. die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen eine große Bedeutung. Mögliche Veröffentlichungsformen sind hier (Fachzeitschriften) Journals, Monografien, Aufsätze in Sammelwerken, Beiträge in Festschriften usw. In der Gegenwart sind Reviews, d.h. wissenschaftliche Literaturübersichten, in denen verfügbares Wissen zu einem Themengebiet aufgelistet und kritisch bewertet wird, aktuell. Für die Veröffentlichung und den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen haben Universitäten, andere Institutionen, Bibliotheken usw. bereits Wesentliches geleistet. Open Access Publikationsserver sind hier für das Auffinden von Literatur sehr hilfreich.

Verwendete Literatur

- Alemann Heine von (1977). Der Forschungsprozess. Eine Einführung in die Praxis der empirischen Sozialforschung. Teubner, Stuttgart.
- Gläser Jochen/Laudel Grit (2004). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 4.Auflage. VS Verlag, Wiesbaden..
- Glaser Barney G./Strauss Anselm L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Reaserch.
- Kromrey Helmut (1994). Empirische Sozialforschung. 6. Auflage. Leske+Budrich, Opladen.
- Mayring Philipp (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12., aktualisierte Auflage. Beltz Verlag, Weinheim.,
- Meuser Michael/Nagel Ulrike (2009), Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage, Springer Berlin.
- Mieg Harald A./Näf Matthias (2005), Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften. Eine Einführung und Anleitung, ETH-Zürich.
- Universität Wien. Forschungsmethoden der Psychologie. Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden.
- Wolf Bernhard/Priebe Michael (2001). Wissenschaftstheoretische Richtungen. Verlag Empirische Pädagogik, Landau in der Pfalz.
- Zeilner Franz (1989-2021). Eigene Überlegungen zum Forschungsdesign (1989 bis 2017).

Franz Zeilner

(16.3.2021)